

ДИАБАЗ ТОҒ ЖИНСЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ-МИНЕРАЛОГИК ТАРКИБИ, ТУЗИЛИШИ ВА КЛАССИФИКАЦИЯСИ

Жуманиёзов Хурматбек Палванназирович

Урганч давлат университети,

“Кимёвий технологиялар” кафедраси доценти

E-mail: hurmatbek83@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада тоғ жинсларининг табиатда тарқалиши, ер қатламларидаги миқдори ва ҳосил бўлиш шароитлари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Базальт, диабаз ва габбро кимёвий таркиблари бир-бирига яқин бўлган, лекин лаванинг қотиши жараёнининг турли хилда кетиши натижасида бир-биридан минералогик таркиби ва структуравий тузилиши билан фарқланадиган магматик тоғ жинслари ҳисобланади.

Калит сўзлар: тоғ жинслари, магма, базальт, диабаз, габбро, гранит.

Дунёда тоғ жинслари тараққиётнинг ҳар қандай босқичида асосий, энг муҳим қурилиш материали ҳисобланиб, ҳозирги кунда улар ишлатилмайдиган бирор бир қурилиш йўналиши мавжуд эмас. Магматик тоғ жинслари базальт, диабаз, габбро ва гранит қадимги даврлардан буён биноларнинг ташқи деворларини, зинапояларини қоплашда меъморий безак сифатида ишлатилиб келинади. Шу билан бирга шағал, минерал толалар ва қўйма тош буюмлар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. Қадимдан, тоғ жинсларининг номи олинган жойидан келиб чиқиб номланган, бунда бир жойдан олинган бир неча хил тоғ жинслари битта ном билан юритилган. Табиатда кенг тарқалган базальт, диабаз, амфибол ва габбро каби магматик тоғ жинсларн кўпинча умумий ном билан базальтлар деб юритилган, баъзан диабаз ва габбро жинслари гранитлар деб номланган. Шунингдек илмий манбаларда ҳам уларнинг номланишида чалкашликлар мавжуд бўлиб фақатгина XX асрнинг охирига келиб магматик жинслар тўғрисида тизимли маълумотлар базасини яратиш борасида кенг қўламли ишлар олиб борилган ва 1999 йилда Россияда Базальт-Композит илмий ишлаб чиқариш компанияси томонидан олиб борилган изланишлар натижасида «Габбро-базальтлар гуруҳидаги тоғ жинслари конларининг кадастри» нашр этилган [1]. Ушбу ҳужжат тоғ жинслари жойлашиши ва номланиши тўғрисидаги биринчи тизимли маълумотлар тўплами ҳисобланади, унда тоғ жинслари номланиши келтирилган, лекин кимёвий таркибларидаги оксидлар миқдорининг

чегараси киритилмаган. 2003 йилда нашр этилган «Габбро-базальтли хомашёлар» шарҳи [2]да ҳам асосан юқоридаги кадастр маълумотларига ўхшаш ноаниқликлар мавжуд бўлиб, турли таркибдаги жинслар номланишида юзлаб петрографик атамалар ишлатилган.

Маълумки суёқликларда модда концентратцияси, суёқликнинг бутун ҳажми бўйлаб тенг тақсимланади, шунга қарамасдан силикат эритмаси (лава)нинг совиши натижасида ҳосил бўлган тоғ жинсларининг кимёвий таркибида бир ҳил оксидлар миқдорининг кенг интервалда ўзгариши, улар асосида силикат материаллар ишлаб чиқаришда таркибни тўғрилашда бир қатор қийинчиликларни юзага келтиради. Тоғ жинсларидан силикат материаллар ишлаб чиқаришда самарали фойдаланишни йўлга қўйиш мақсадида Россиялик олимлар томонидан олиб борилган кўп йиллик изланишлар натижасида дунёда биринчи бўлиб 2009 йида тоғ жинсларинг «Петрографик кодекси» чоп этилган ва унда магматик жинслар таснифланишига аниқликлар киритилган.

Магматик тоғ жинслари ер қатламининг кенг тарқалган жинслари ҳисобланади, уларнинг миқдори ҳақида ернинг тош қатламида жинсларнинг жойлашиши кўриб чиқиб хулоса қилиш мумкин. Г.В.Войткевич ва В.В.Закруткинлар маълумотига [3] кўра ер қатламларининг асосий кўрсаткичлари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Ер қатламларининг асосий кўрсаткичлари

Қатлам номи		Чуқурлик интервали, км	Зичлик интервали, г/см ³	Ер ҳажмидаги улуши, %	Оғирлиги, 10 ²⁵ г	Миқдори, %
Қобик	<i>A</i>	0-33	2,70-3,00	1,55	5	0,80
Мантия	<i>B</i>	33-400	3,32-3,65	16,67	62	10,40
	<i>B</i>	400-1000	3,65-4,68	21,31	98	16,40
	<i>Г</i>	1000-2900	4,68-5,69	44,28	245	41,00
Ядро	<i>Д</i>	2900-5000	9,40-11,50	15,16		
	<i>E</i>	5000-5100	11,50-12,00	0,28	188	31,50
	<i>Ж</i>	5100-6371	12,00-12,30	0,76		

Ер қатлами бир жинсли бўлмаган ва мураккаб тузилган система бўлиб, материк ва океаник турларга бўлинади. Материк қатлами эса ўз навбатида

қуйидаги 3 қатламдан иборат бўлади: 1. Юқори – чўкма, қалинлиги 0 дан 20 км гача; 2. Ўрта- гранит, қалинлиги 10 дан 40 км гача; 3. Пастки – базальт, қалинлиги 10 дан 70 км гача. Океаник қатлам (*кора*) тузилиши материкниқидан кескин фарқ қилади ва 3 та қатламдан иборат бўлади: 1. Чўкма қатлам, қалинлиги бир неча юз метргача; 2. Аниқланмаган табиатга эга қатлам (гранитли қатлам ўрнига), қалинлиги 1-1,5 км; 3. Базальт қатлам, қалинлиги 5 км [4].

Ер пўстлоғининг 90%дан ортиқ қисмини тоғ жинслари 10 %га яқин қисмини чўкинди жинслар ташкил этади, бироқ қитъаларнинг замонавий юзаси (қуруклик қисмини) 25% ни тоғ жинслари, анча кам тарқалган (10%) чўкинди жинслар эса қолган 75% майдонни эгаллайди. Уларнинг ер пўстлоғидаги миқдори [5] манбага асосан қуйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Ер пўстлоғида тоғ жинсларининг тарқалиши

Тоғ жинслари турлари	Номи	Тарқалиши, масс.%.
Магматик жинслар	Базальт, диабаз, габбро, амфибол.	42,5
	Гранит, диорит	21,6
Метаморфик жинслар	Сланец, мрамор	26,5
Чўкинди жинслар	Гил ва гилли сланец	4,2
	Карбонатлар	2,9
	Қумлар	1,7
	Бошқа жинслар	0,6

О.Г.Сорохтин, Г. В.Чилингар ва Н.О.Сорохтинлар маълумотларига асосан ер мантиясида содир бўлган дегазация ва қотиш жараёнлари ер қатламларида тоғ жинсларини ҳосил бўлишига олиб келади [6]. Шунинг учун ер қаъридан чиқувчи магма суюқлиги нисбатан *Si, Al, Ca, Sr, Ba, K, Na, Rb, U* ва *Th* элементларига бой бўлиб, қийин эрувчан қолдиқ эса асосан – *Mg* ва *Fe* силикатларидан ҳамда қўшимча *Ni, Cr* бирикмаларидан иборат бўлади.

Ер пўстлоғидаги тоғ жинсларида (гранитлар ва базальтлар), дифференцияланган мантияни ташкил этувчи дунит (SiO_2 35-40 % TiO_2 0,02 % гача; Al_2O_3 2,5 % гача; Fe_2O_3 0,5-7 %; FeO 3-6 %; MgO 38-50 %; CaO 1,5 % гача; Na_2O 0,3 % гача; K_2O 0,25 % гача) ва перидотит (SiO_2 36-45 %; TiO_2 0,3-0,8 %; Al_2O_3 0,2-8 %; Fe_2O_3 1,5-8 %; FeO 2,5-10 %; MgO 18-48 %; CaO 0,2-12 %; Na_2O 0-1,2 %; K_2O 0,1-0,8 %)ларда ҳамда хондрит (тош метеорит)ларнинг силикат фазасида кимёвий элементларнинг тақсимланиши геохимёвий жараёнларда бирламчи ажралмаган мантиянинг таркибидаги элементларнинг тақсимланишига мос келади.

Магматик жинслар силикат суюлтманинг ернинг ички катлами ёки унинг ташки катламида қотиб қолиши, ёки кристалланиш жараёни натижасида ҳосил бўлади. Ҳосил бўлиш шароитларига қараб жинслар интрузив (чуқур, абиссал), ўрта (ўрта-чуқур, гипабиссал) ва эффузив (ташқарига чиққан) жинсларга бўлинади. Литосфера (ернинг тош катлами)нинг асосий қисмини – ҳажм миқдорида 90 % гача магматик жинслар ташкил қилади. Магматик жинслар кимёвий таркибига кўра бир-бирларидан фарқланади. Фарқланишнинг асосий кўрсаткичи сифатида жинсдаги кремний IV оксиди миқдори ўлчанади. Жинслар таркибидаги кремний IV оксиди миқдори 40 % дан кам бўлса ультра асосли, 40-52 % оралиғида бўлса асосли, 52-65 % оралиғида бўлса ўрта, 65-75 % бўлса нордон ва 75 % дан кўп ортик бўлса ультра нордон жинслар деб юритилади [7].

Диабазлар габбронинг аналоги ҳисобланади ва турли хил тузилишга: катта заррачалидан жуда зич, афанитли, айримлари порфир структурага эга бўлиши мумкин. Диабазларнинг тузилиши чинакам гранит тузилишдан плагиоклаз призматик кристаллари орасида нотўғри шаклланган авгит кристаллари мавжудлиги билан фарқланади - бу тузилиш диабаз ёки авгит ёки долерит структура деб аталади. Диабазлар кимёвий таркибидаги SiO_2 миқдорига кўра асосли жинслар синифига киради [8].

Диабаз асосан плагиоклаз агрегатлари (кўпинча лабратор минерали) ва авгитдан иборат бўлади. Қайд этилган минераллардан ташқари диабазлар таркибида оливин, энстатит кварц, биотит, шох алдамаси, кам миқдорда – магнетит, ильменит, апатит, хлоритли бирикмалар (улар кўп диабазларнинг яшил рангини таъминлайди), серпентин, лимонит, кальцит ва бошқа иккиламчи минераллар мавжуд, ўртача зичлиги 3000 кг/м^3 , сиқилишга чидамлилиги 350-450 МПа тенг. Диабаз осон силлиқланади, бу эса ундан кенг фойдаланиш имкониятини беради. Шунинг учун улар инсоният томонидан қурилишда кенг фойдаланиб келинмоқда. Диабазлар минералогик таркиби ва тузилишига кўра уч гуруҳга бўлинади: 1.Кварцли диабазлар; 2.Оливинли диабазлар - энг янги жинслар, долерит аналоглари; 3.Оливинсиз диабазлар ёки асл диабаз. Бу гуруҳлар ўз навбатида структура тузилиши ёки таркибидаги қўшимчалар мавжудлигига қараб қуйидагиларга бўлинади: лейкофир; салитли диабаз; сосюритли диабаз; энстатитли диабаз; слюдали диабаз.

Диабазнинг парчаланиши, айниқса диабазнинг динамометаморфизм натижасидаги ўзгаришлари ўзига хос ҳодиса – бу ҳодиса натижасида авгит кам ёки кўп миқдорда ўзгаришга учраб уралитга ёки хлоритга, баъзиларида зич тузилишли шох алдамаси минерали ҳосил бўлишига олиб келади. Магматик жинсларнинг замонавий номенклатурасида диабаз жинслари габбронинг аналоги, габброид ва долерит деб номланган.

Диабаз тоғ жинслари силикат материаллар олишда хомашё сифатида кам ўрганилган жинслар ҳисобланади, бу борадаги тадқиқотларга асосан кейинги вақтларда эътибор қаратилмоқда. Карелия дунёдаги магматик жинслар энг кенг тарқалган жойлардан бири ҳисобланади. Карелия диабазининг физик-механик хоссалари билан ажралиб туради ва Россиянинг бошқа ҳудудларида аналоглари йўқ деб ҳисобланади. ООО «Карельский Габбро-Диабаз» ишлаб чиқариш корхонаси томонидан диабаздан тайёрланган буюмлар ГОСТ 9479-98 талабларига жавоб бериши кўрсатилган ва у асосида стол учун қопламалар, дераза токчалари, архитектура ёдгорлик буюмлари, силлиқланган ва силлиқланмаган фасадбоп қопламалар олиш йўлга қўйилган [9]. Ўзбекистон географик жиҳатдан тоғ жинсларига жуда бой ҳудудда жойлашган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Геология давлат қўмитаси Минерал ресурслар институти томонидан тоғ жинсларининг геоло-технологик хоссалари кенг ўрганилган, уларнинг таркиблари ва келажақда қўлланилиши мумкин бўлган соҳалари тадқиқ қилинган. Хусусан 1960-1964 йилларда А.А.Папович раҳбарлигида Республикамиздаги 16 та кон (Акча, Саримсак, Невич, Карабау, Беляутсай 1-2, Шавас, Актепа, Кок-Пак, Янгиқишлоқ, Агалик, Каракия-Арватен, Писталитоғ, Вуари, Сурхонтоғ, Гавасой, Султон Увайстоғ) жинслари қуйма тош материаллар олиш учун яроқлилиги аниқланган [10]. Арватен ва Узунбулоқ конларининг диабазлари шиша ва шишакристалл материаллар олишда истиқболли хомашё сифатида тавсия қилинган [11,12, 13]

Ўзбекистон ва Россия минтақаларида жойлашган диабазларнинг кимёвий ва минералогик таркибларини таққослаш уларни ўхшашлигини кўрсатади. Ўзбекистонда жойлашган диабаз конлари кимёвий таркибида SiO_2 миқдори 44-52% оралиғида бўлса, Россия диабазларида бу миқдор 46-53% ни ташкил қилади. Диабаз тоғ жинслари асосли жинслар ҳисобланиб, кимёвий таркибининг 40-52% ни SiO_2 ташкил қилади, зичлиги 2,9-3,1 т/м³. Жинс таркибидаги бирламчи минераллар далашпати, пироксен, оливин, шох алдамаси ва биотит, иккиламчи минераллар эса ортоклаз, кварц, магнетит ва титанитлар ҳисобланади.

Юқорида келтирилган таҳлилий маълумотлардан табиатда кенг тарқалган магматик тоғ жинслари кўпинча умумий ном билан базальт тоғ жинслари деб юритилишини кўриш мумкин. Сабаби уларнинг ҳосил бўлиш шароитлари ва кимёвий таркиблари ўхшаш бўлганидир. Лекин шуни алоҳида таъкидлаш керакки, тоғ жинсларининг пайдо бўлиш жараёнида турли хил омиллар (ҳарорат, босим ва б.) таъсири айниқса қаттиқ эритмаларда бир хил ионлар (атомлар)нинг турли хилдаги бирикмалар (минераллар) ҳосил қилишига олиб келади. Масалан, Габбро тоғ жинсларида юқори ҳароратда суюқланаётган лаванинг ер юзига отилиб чиқа олмасдан, жуда юқори босим остида сиқилиб, жуда секин совиши

натижасида минералларнинг ўлчамлари жуда йирик ҳолатда шаклланади. Базальт тоғ жинслари ташқарига отилиб чиқаётган вулқон суюқланмаси (лава)нинг ташқи муҳит таъсирида тез совийди ва бунинг натижасида жинслар таркибидаги минералларнинг кристалл ўлчамлари жуда кичик бўлади ҳамда маълум миқдорда шиша фаза сақланиб қолади. Диабаз тоғ жинслари эса оқиб чиқаётган лаванинг вулқон бўйнидан ташқарига чиқмасдан секин совиши жараёнида тўлиқ кристалланади, таркибида шиша фазанинг йўқлиги, ҳамда кристалл ўлчамлари нисбатан йириклиги билан базальтлардан фарқланади. Кимёвий ва минералогик таркиби билан базальт ва габброга яқин, лекин тўлиқ-кристалланганлиги билан базальтдан, майда-заррачали кристалллардан ташкил топганлиги билан габбродан фарқланади. Демак базальт, диабаз ва габбро тоғ жинслари ҳосил бўлиш шароитлари ва кимёвий таркиби ўхшаш бўлган турли хилдаги тоғ жинслари ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Пономарёв В.Б., Моженин В.И. Кадастр месторождений пород габбро-базальтовой группы. – Москва: ЗАО НПК «Базальт-Композит», 1999. -70 с.
2. Раскина Э.М., Земцов А.И. Габбро-базальтовое сырьё для производства базальтового волокна. – Москва-Пермь: 2003. -96с.
3. Войткевич Г.В., Закруткин В.В. Основы геохимии. – Москва: Издв. Высшая школа, 1976. -368с.
4. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Развитие Земли. – Москва, 2002. -506 с.
5. <http://ecosystema.ru/07referats/slovgeo/209.htm>
6. Сорохтин О.Г., Чилингар Г. В., Сорохтин Н. О. Теория развития Земли (происхождение, эволюция и трагическое будущее Земли). – Москва. Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2009. - 752 с.
7. Чернышов А.И. Магматические горные породы. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2015. -184 с.
8. Жуманиёзов Х.П., Шарипов Д., Исматов А.А. Современное представление о структуре и свойствах диабазовых горных пород // Материалы Республиканской научно-технической конференции «Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук». -Ташкент, 2010. - С. 63-65.
9. <http://granit2006.ru/porody/diabaz/index.shtm>
10. Попов В.И., Туляганов Х.Т., и др. Минерально-сырьевые ресурсы Узбекистана. Част 2. Издательства «Фан». – Ташкент, 1977 г. -272 с.

11. Жуманиёзов Х.П. Исследование диабазовых горных пород Арватенского и Узунбулакского месторождения для получения стекол и ситаллов // Химическая промышленность. -Санкт-Петербург, 2013. Т.88, №5. -С. 213-222.

12. Арипова М. Х., Бабаханова З. А., Жуманиёзов Х. П. Синтез и исследование свойств стекол на основе диабазов Узунбулак I //Universum: технические науки. – 2019. – №. 12-2 (69). – С. 65-70.

13. Арипова М. Х., Бабаханова З. А., Жуманиёзов Х. П. Стеклокристаллические плитки для полов на основе местного сырья и отходов промышленности //Universum: технические науки. – 2020. – №. 6-2 (75). – С. 76-80.